

II CONSVET

Certificamos que o trabalho intitulado **A APLICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ROTINA DA CLÍNICA VETERINÁRIA** de autoria de **Maria Raquel Silva, Luciano Diniz Dos Santos, Thais Meneguello De Aguiar, Ryann Rilke Santos Macedo Alves e Ana Paula Gaspar dos Santos do Nascimento**, foi apresentado na modalidade banner, no evento **II CONGRESSO PERIÓDICO NACIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA CONSVET**, realizado em 29/09/2025 a 30/12/2025, contabilizando carga horária total de 80 horas.

ISBN: 978-65-982433-6-4
DOI: 10.5281/zenodo.20499240

29/09/2025 a 30/06/2026

